

EFEITOS ADVERSOS DA NIMESULIDA ASSOCIADOS A DENGUE: UMA REVISÃO DE LITERATURA.

Ilívia Maria de Aquino Freitas , 2Francinaldo Filho Castro Monteiro.

e-mail: livia30062004@gmail.com; Universidade de Fortaleza (UNIFOR)

1 - Aluna do curso de Farmácia da Universidade Fortaleza; 2 - Farmacêutico Residente em Terapia Intensiva, orientador. Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), Fortaleza, Ceará, Brasil.

Introdução: A nimesulida é um anti-inflamatório não esteroideal (AINEs) que possui propriedades anti-inflamatória, analgésica e antipirética. Este fármaco em doses elevadas pode causar hepatotoxicidade. A dengue é uma arbovirose, caracterizada por um estado febril agudo, sistêmico e dinâmico, que pode apresentar amplo espectro clínico, podendo os indivíduos acometidos evoluírem com febre hemorrágica e distúrbios de coagulação, em alguns casos levando ao óbito. Objetivos: Realizar uma busca bibliográfica acerca dos potenciais efeitos adversos do uso da nimesulida associados a dengue. Metodologia: Estudo de caráter descritivo, de revisão bibliográfica acerca dos efeitos adversos do uso da nimesulida em casos de dengue. Foram utilizados os descritores “Anti-inflamatórios”, “Efeitos adversos” e “Dengue hemorrágica” para busca nas bases de dados Scielo, Google Acadêmico e Consensus. Foram incluídos artigos publicados entre 2022 e 2024, nos idiomas inglês e português. Resultados e Discussão: Resultados e Discussão: A nimesulida apresenta, além dos seus efeitos anti-inflamatórios e analgésicos, outras propriedades farmacodinâmicas, como: a inibição da liberação de histamina, e do fator de ativação plaquetária (FAP). Os pacientes com dengue hemorrágica apresentam graus variados de sangramento cutâneo e das mucosas. Entre as alterações hematológicas normalmente observadas na dengue hemorrágica estão: supressão da

medula óssea, leucopenia e plaquetopenia. Os mecanismos hemorrágicos são múltiplos: vasculopatia, trombocitopenia e coagulação intravascular disseminada (CIVD). A trombocitopenia composta de plaquetopenia e disfunção plaquetária é causada por lesão imune por supressão da medula óssea e infecção das plaquetas com vírus da dengue. A Organização Mundial de Saúde (OMS) notificou que a nimesulida induz uma proporção de reações hepáticas graves comparada com outros AINEs, com registros feitos na Suíça. A hepatotoxicidade representa, um importante fator de risco do seu uso de forma crônica e devido isso, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) realizou uma avaliação de segurança da nimesulida, e concluiu que é indicado restringir seu uso à tratamentos de dores agudas em curto prazo. Levando em consideração tais sintomas, o uso da nimesulida em casos de dengue é contraindicado, já que o grande alvo do fármaco, é o fígado para metabolização, órgão comprometido pela infecção pelo vírus dengue (DENV) em todos os seus sorotipos Conclusão: A carência de pesquisas acerca dos riscos do uso da nimesulida em casos de dengue foi um ponto negativo para a análise, mas visto que seu uso é muito difundido de forma terapêutica, como anti-inflamatória, analgésica e antipirética, se fazem necessários mais estudos clínicos randomizados para efetivar seus potenciais riscos a curto prazo. Além disso, a educação em saúde é muito importante para a prática do uso racional de medicamentos.

PALAVRAS-CHAVE: Anti-inflamatórios; Efeitos adversos; Dengue hemorrágica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Augusto, R. S. (2016). Caracterização do insumo nimesulida e desenvolvimento de uma formulação de comprimidos de liberação imediata. Dissertação (Mestrado em Gestão, Pesquisa e Desenvolvimento na Indústria Farmacêutica) – Instituto de Tecnologia em Fármacos, Fundação Oswaldo Cruz.

Biosintética Farmacêutica Ltda. Nimesulida: Comprimidos 100 mg. Guarulhos: Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A., MS - 1.1213.0390. Farmacêutico Responsável: Alberto Jorge Garcia Guimarães, CRF-SP nº 12.449. Fabricado por: Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A., Guarulhos - SP. Registrado por: Biosintética Farmacêutica Ltda., São Paulo - SP. Av. das Nações Unidas, aprovada pela Anvisa em 27/06/2014.

Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). Dengue: Diagnóstico e Manejo – Adulto e Criança. Disponível em: <https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-crianca/dengue-diagnostico-e-manejo-adulto-e-crianca-ms/>. Acesso em: 16 mar. 2024

Ministério da Saúde. Dengue: Aspectos Epidemiológicos, Diagnóstico e Tratamento. Disponível em: bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/dengue_aspecto_epidemiologicos_diagnostico_tratamento.pdf. Acesso em: 16 mar. 2024.

Brasil. Ministério da Saúde. Dengue. Disponível em: gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/dengue. Acesso em: 16 mar. 2024.

Singhi, S.; Kisson, N.; Bansal, A. Dengue and dengue hemorrhagic fever: management issues in an intensive care unit. *Jornal de Pediatria*. Acesso em: mar. 2024

